

FORO INTERNACIONAL DE REDES e INVENTARIO CIENTÍFICO – HUMANÍSTICO DE RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN (FORO-UDO)

Universidad de Oriente. Cumaná, 11 y 12 de diciembre 2024

RECUPERACIÓN DE INFORMACION INEDITA MEDIANTE EL PROYECTO "RESCATE DE BASES DE DATOS BIOLÓGICAS DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA MARINA DEL INSTITUTO OCEANOGRÁFICO DE VENEZUELA EN LA PLATAFORMA OBIS"

INFORMATION RECOVERY THROUGH THE PROJECT "BIOLOGICAL DATABASE
RESCUE OF THE MARINE BIOLOGY DEPARTMENT OF THE OCEANOGRAPHIC
INSTITUTE OF VENEZUELA ON THE OBIS PLATFORM"

Jorge Enrique Barrios Montilla

Investigador IOV, Universidad de Oriente (Venezuela).
jebarster@gmail.com

Brightdoom J. Márquez Rojas

Investigador IOV, Universidad de Oriente (Venezuela).
bmarquez2001@gmail.com

RESUMEN

El Sistema de Información sobre la Biodiversidad del Océano (OBIS por sus siglas en inglés) facilita el acceso gratuito de la data integrada sobre biodiversidad marina de forma tal que ésta se puede mapear y organizar por especies u otro nivel de jerarquía taxonómica, área geográfica, profundidad, fecha y parámetros ambientales. Un alto porcentaje de las tesis, proyectos, trabajos de investigación e informes internos de campo con importante información biológica no son publicados y se pierden con el tiempo, y situaciones imprevistas como desastres naturales, incendios, conflictos sociales y eventos similares pueden destruir material impreso y sistemas de almacenamiento de data, lo cual representa una grave amenaza al patrimonio científico de la nación, con importantes pérdidas de recursos y esfuerzo de trabajo. En el año 2022 el Departamento de Biología Marina logró rescatar información clave con ayuda de un proyecto externo nacional que permitió el entrenamiento de personal de la institución y la creación de 11 bases de datos disponibles on-line en la plataforma OBIS. En la actualidad se cuenta con una importante fuente de datos en tesis, informes y archivos internos que pueden proporcionar información clave necesaria para el levantamiento de información biológica, conservación y manejo de recursos, además los investigadores mantienen en su poder datos de interés generados por sus proyectos. El principal incentivo para los participantes en el proyecto es la creación de artículos bajo la modalidad de base de datos con un DOI de identificación y con validez como publicación científica, lo cual incrementaría a su vez las publicaciones generadas por la Universidad de Oriente.

Palabras clave: OBIS, bases de datos, proyecto, biología marina.

Keywords: OBIS, data base, project, marine biology.

DEL PUEBLO VENIMOS / HACIA EL PUEBLO VAMOS

FORO INTERNACIONAL DE REDES e INVENTARIO CIENTÍFICO – HUMANÍSTICO DE RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN (FORO-UDO)

Universidad de Oriente. Cumaná, 11 y 12 de diciembre 2024

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1]. Barrios-Montilla, J.E. 2022. Macroalgas del área de influencia del terminal marino de la empresa salinera Sacosal, Araya, Estado Sucre, Venezuela. 1.6. Caribbean OBISNode. Dataset/Samplingevent. URL: <https://doi.org/10.15468/ryfemd>
- [2]. Barrios-Montilla, J.E. 2022. Macroalgas de la bahía de Macuro, estado Sucre, Venezuela. Estudio de línea base previo a la mejora del muelle de Macuro. 1.6. Caribbean OBIS Node. Dataset/Samplingevent. URL: <https://doi.org/10.15468/trgus4>
- [3]. Márquez, B., T. Allen Peña, L. Troccoli & B. Marín. 2022. IOV Copépodos del Golfo de Cariaco, Venezuela. 1.7. Caribbean OBIS Node. Dataset/Samplingevent. URL: <https://doi.org/10.15468/akt3bc>
- [4]. Márquez-Rojas, B., L. Troccoli & J. Díaz-Ramos. 2022. IOV Fitoplancton del Saco del Golfo de Cariaco, Venezuela. 1.9. Caribbean OBIS Node. Dataset/Samplingevent. URL: <https://doi.org/10.15468/ghqmyp>
- [5]. Márquez-Rojas, B., O. Díaz-Díaz, L. Troccoli, J. Morales, L.M. Marcano. 2022. Distribución espacial y abundancia de la familia Corycaeidae Dana, 1852 (Copepoda: Cyclopoida) en el Golfo de Cariaco, Venezuela. 1.13. Caribbean OBIS Node. Dataset/ Samplingevent. URL: <https://doi.org/10.15468/afw98k>

MINIBIOGRAFÍA DE AUTORES

	<p>JORGE ENRIQUE BARRIOS MONTILLA. Nacido en Caracas (03-07-1964). Cursó estudios de 3er y 4to nivel en Cumaná (Universidad de Oriente, Licenciado en Biología, 1992; Instituto Oceanográfico de Venezuela, Maestría en Ciencias Marinas, 1998). Es profesor de Ficología y otras asignaturas del IOV-UDO desde mayo de 1993 hasta el presente. Jefe del Departamento de Biología Marina desde 2008 hasta el presente. Ha tomado 15 cursos en Botánica, Ficología Marina, Ecología y cultivos marinos. Ha dictado 5 cursos y realizado 10 pasantías en otras instituciones. Premios y reconocimientos: Premio CONADES 1998, reconocimiento como Profesor Meritorio Nivel III (1998) y II (2000) por la Comisión Nacional para el Reconocimiento de Méritos a los Profesores de las Universidades Nacionales FAPUV-CNU, Programa PPI (FONACIT) Nivel Candidato (2003) y Nivel I del 2006 al 2010; Premio Estímulo al Investigador UDO (PEI) 2004, 2006 y 2015, Programa de Estímulo al Investigador SAIUDO 2013 (Nivel IV). Tiene 55 publicaciones arbitradas, 152 presentaciones en congresos nacionales e internacionales, y ha participado en 45 Talleres, Seminarios y Simposios, además de 33 proyectos multidisciplinarios. https://orcid.org/0000-0001-6697-5140</p>
	<p>Brightdoom Márquez Rojas. Biólogo con postgrado en Ciencias Marinas, mención Biología Marina (IOV) y Doctorado en Ciencias, mención Ecología (UCV). Profesora de la Universidad de Oriente desde el 2000. Línea de investigación Ecología del zooplancton marino y estuarino, con énfasis en taxonomía de copépodos y cladóceros. Asesora de 15 tesis de pregrado y 4 de postgrado. Ganadora de dos becas nacionales (CONICIT). Coordinadora del grupo de Plancton de la Universidad de Oriente. Editora en jefe del Boletín del Instituto Oceanográfico de Venezuela. Publicación de un capítulo en un libro y 53 publicaciones en revistas indexadas. Responsable o colaboradora en proyectos de investigación, especialmente sobre biodiversidad y estudios de línea base. https://orcid.org/0000-0002-2703-8696</p>

DEL PUEBLO VENIMOS / HACIA EL PUEBLO VAMOS

FORO INTERNACIONAL DE REDES e INVENTARIO CIENTÍFICO – HUMANÍSTICO
DE RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN (FORO-UDO)

Universidad de Oriente. Cumaná, 11 y 12 de diciembre 2024

UNIVERSIDAD DE ORIENTE
VICERECTORADO ACADÉMICO
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN

Otorga el presente

CERTIFICADO

a

Jorge Barrios Montilla y Brightdoom Márquez Rojas

Por su participación como **PONENTE** en las
JORNADAS UDO: REDES E INVENTARIO CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO
DE RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN 2024, con su trabajo titulado:
“RECUPERACIÓN DE INFORMACION INEDITA MEDIANTE EL PROYECTO
RESCATE DE BASES DE DATOS BIOLÓGICAS DEL DEPARTAMENTO DE
BIOLOGIA MARINA DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE VENEZUELA EN LA
PLATAFORMA OBIS”

Cumaná, 11 y 12 de Diciembre de 2024

M. Sc. **Jesús Martínez Yépez**
Vicerrector Académico UDO

Dra. **Blanca Rojas de Gascue**
Coordinadora Científica CI-UDO

Dra. **María del V. Valera**
Coordinadora Comisión CI-UDO-Sucre

ANIVERSARIO **UDO 60** 1964
UNIVERSIDAD DE ORIENTE
FUNDADA EN 1964
"DEL PUEBLO VENIMOS, HACIA EL PUEBLO VAMOS"

DEL PUEBLO VENIMOS / HACIA EL PUEBLO VAMOS

CONSEJO DE INVESTIGACIÓN, AV. GRAN MARISCAL, EDIF. RECTORADO II, FRENTE AL BANCO DE VENEZUELA CON CALLE KENNEDY, SECTOR
CAIGUIRE. CUMANÁ EDO. SUCRE.
TELEF +58-4121892426